

KİTAP DEĞERLENDİRME

BOOK REVIEW

Otto Weininger'in

"Düşünsel Mayın Tarlası"ndaki

Söz Kalıntıları

Burak Murat Esat

"Söz Kalıntıları - Düşünsel Bir Mayın Tarlasından Süzülen Yaşantı Özetleri", hazırlayan-çeviren: Abdülbaki Güçlü, Ankara: Pharmakon Yayınevi, Kasım 2014.

Yayımladığı felsefe kitaplarıyla öne çıkan *Pharmakon* Yayınevi yine oldukça önemli bir felsefe metnini Türkçeye kazandırmaya hazırlanıyor. 1880 ile 1903 yılları arasında yaşamış, çok genç bir yaşta intihar ederek yaşamına son vermiş Otto Weininger adlı Viyanalı genç bir düşünürün yazılarını *Söz Kalıntıları* başlığıyla kitaplaştırmaya dönük çalışmalarını sonlandırmak üzereler. Yalnızca ortaya koyduğu aykırı düşüncelerden ötürü değil, çarpıcı yaşam öyküsünden de sınır tanımayan biri olduğu açıklıkla görülebiliyor Weininger'in. Nitekim hem yaşamının yapıtı hem de bu dünyadaki en önemli ödevi olarak gördüğü 600 sayfalık oylumlu kitabının yazımını tamamladıktan dört ay sonra, insanlığın gelmiş geçmiş en büyük dehalarından biri olarak gördüğü Beethoven'ın sonsuzluğa yürüdüğü evde yaşamına son vermiş olmasına bakarak bile anlamak olanaklı bunu.

Batı dünyasında özellikle "kadın doğası"na ilişkin derinlikli çözümlenmeleri yanında "Yahudilik karakteri"ne yönelik dillendirdiği jilet gibi keskin betimlemeleri nedeniyle de büyük çalkantılar yaratmış katıksız bir düşünce adamı Weininger. Halen de düşünceleri üstüne hararetle tartışmalar sürdürülmesine olanak tanıyan kışkırtıcı bir yanı var yazdıklarının. Düşüncelerinin karşısında olsun yanında olsun hemen herkesin daha yaşadığı dönemde deha olduğundan en ufak bir kuşku duymadığı, kısa yaşamı boyunca hep arayan-araştıran olma özneliğini korumayı başarmış değme bir düşünür ilkörneği. XX. yüzyıl Avrupa kültür dünyasında dâhi denildiğinde çoklarının aklına ilk gelen, günümüzde halen pek çoklarının hakikî bir deha örneği olarak gösterilen, kişilik özellikleri doktora tezlerine konu yapılan tam anlamıyla sıradışı bir karakter.

Weininger, işlediği kıyıda köşede kalmış konularla, ortaya attığı yeni sorunlarla, "araştırma yazısı"na getirdiği biçimsel yeniliklerle kendi döneminden başlayarak sonraki kuşaklar üstünde silinmesi kolay kolay olanaklı görünmeyen derin izler bırakmıştır. Bu çerçevede etkilediği düşünsel, sanatsal, bilimsel

önemli isimlerin sayılarını arttırmak olanaklı olmakla birlikte, Wittgenstein ile Simmel gibi iki önemli felsefeciye, Freud, Jung, Laing gibi ruhbilimcilere, Strindberg, Kafka, Krauss, Canetti gibi modern dönemlerin yazı ustalarına pek çok bakımdan önemli eserler verdiği bizzat bu büyük zihinlerin kendilerince dile getirilmiştir.

Batı dünyasında böylesine önemli bir figür olmasına karşın, Türkçede yayımlanmış hiçbir metni olmadığından, ülkemizde çok tanınan bir filozof değil Otto Weininger. *Söz Kalıntıları*, işte bu önemli eksikliği bir nebze olsun doldurmak adına, yüzyılı da aşmış bir gecikmenin artık önüne geçilmesi gerektiği yönünde duyulan bir sorumluluktan hareketle ortaya konmuş bir çalışma. Kitabı Türkçeye kazandıranlar, okuyucuyla Weininger'i tanıştırmak, düşünceleriyle buluşturmak için ilk adımı atarak Weininger'i okuma sürecini başlatmış olduklarını özellikle belirtiyorlar. Bu kitabın ardından gelecek ikinci Weininger kitabı olarak, doğrudan düşünürün elinden çıkmış beş ayrı felsefe yazısını "Yazı Kalıntıları" başlığıyla kitaplaştırmaya dönük çalışmalarına hız vermiş olduklarının altını da ayrıca çiziyorlar.

Söz Kalıntıları'na genel olarak bakıldığında, kitapta yer alan metinleri üç ana başlık altında toplayarak ele almak olanaklı: (i) Weininger'in gündelik not defterine bölümceler halinde yazdıkları ile arkadaşlarına yazıp gönderdiği mektuplardan oluşturulmuş *Taschenbuch und Briefe an einen Freund* (1919) [Gündelik Not Defteri ile Bir Arkadaşa Mektuplar] adlı kitabın tam metin çevirisi; (ii) filozofun aforizma kıvamında sözleri ile felsefe denemelerinden oluşturulmuş *Über die letzten Dinge* (1904) [Enson Şeylere Dair] adlı kitabın üç ayrı bölümünün çevirisi; (iii) Weininger'in temel düşüncelerinin en olgun halleriyle bulunabileceği *Geschlecht und Charakter: Eine prinzipielle Untersuchung* (1903) [Cinsiyet ile Karakter: Temel İlkeler Üstüne Bir Soruşturma] başlıklı yapıtından ayıklanarak seçilmiş parçalar. Kitap, Weininger'in kendi kaleminden çıkmış bu metinlere ek olarak birtakım başka metinlere yer vermesiyle daha da zengin bir içerik kazanmış. Bu bağlamda August Strindberg'in Weininger üstüne yazdığı anma amaçlı "İki Mektup" yanında yakın arkadaşı Artur Gerber'in Weininger'e ilişkin anıları ile izlenimlerini paylaştığı "Tanıklık Yazısı" da kitapta yer bulmuş kendisine. Ayrıca en son bölüm olarak kitaba konan, hem savunduğu düşüncelerle hem de ilginç yaşam öyküsüyle Weininger'e bir hayli benzeyen birinin adli kayıtlara düşmüş şüpheli ölüm vakasına yönelik bir üçüncü sayfa gazete haberinin de kitaba farklı bir metinsel katkı verdiğini de belirtmeden geçmeyelim.

Kitabın "İçindekiler" kısmında yer alan bölüm başlıklarına şöyle bir göz gezdirildiğinde, Weininger'in çarpıcı olduğu denli trajik bir biçimde son bulan yaşam öyküsünden kesitler yanında ilginç ayrıntılara da yer verilen oldukça kapsamlı bir "Sunuş" yazısıyla açıldığı görülüyor. Filozofun 1898'de girdiği Viyana Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nden henüz 22 yaşındayken *Eros ile Tin: Ruhbilim Yönelimli Bir Yaşam Bilim Araştırması* başlıklı teziyle felsefe doktoru unvanı alarak mezun olduğu, doktorasını verir vermez aynı gün içinde Yahudilikten çıkıp Protestanlığa geçtiği, bir yıl sonra doktorasını genişleterek kitaplaştırdığı büyük yapıtını 29 Mayıs 1903'te tamamladığı, kitabın yayımlanışından yüz yirmi altı gün sonra 4 Ekim 1903'te Beethoven'ın ölmüş olduğu evde yaşamına 23 yaşındayken son verdiği ilk bakışta göze çarpan önemli noktalar. Ayrıca yayımlandığı dönemden bugüne gelene dek kitabın düşün, bilim, yazın dünyasındaki büyük zihinlerce nasıl alımlandığına dönük oldukça doyurucu bilgiler de yer bulmuş bu ilk bölümde. Kuşkusuz burada verilen bilgiler arasında ünlü yazar August Strindberg'in kendisi için "Bütün sorunların en büyüğünü, Kadın Sorunu'nu çözmüştü" diye yazmış olması dikkatlerden kaçmıyor. Öte yandan, Nasyonal Faşist lider Adolf Hitler'in hemşerisi Weininger'in ölümünü duyması üzerine çok üzülmesi, "Dünyada tek bir haklı Yahudi vardı, o da kendisini öldürdü" biçiminde bir söz etmiş olması da ayrıca göze batıyor.

Kitabın ana gövdesini düşünürün yazınsal vasiyetine bağlı olarak ölümünden sonra yayımlanmış metinler oluşturuyor. Bunun yanında yaşarken yayımladığı tek yapıt konumundaki *Cinsiyet ile Karakter*'den epey bir parçanın çevirisine de yer verilmiş kitapta. "Açılış" ile "Sunuş" bölümlerinin

ardından gelen üç bölümde Weininger'in kendisini öldürmeden hemen önce yayımlanmak üzere yakın arkadaşlarına bıraktığı aforizmayı andıran sözler ile gündelik not defterine yazdığı düşünce özetlerinin çevirisine yer verildiği görülüyor. Daha sonra gelen iki bölümde doğrudan düşünürün yaşarken yayımlanmış tek kitabı konumundaki *Cinsiyet ile Karakter'e* odaklanılmış. Söz konusu bölümlerden ilkinde, kitabın kendisi gibi "içindekiler tablosu" da oylumlu olduğundan başlı başına bir bölüm yapılmış. Bunun hemen ardından gelen bölümde, filozofun temel düşünceleri ile görüşlerini derli toplu biçimde vermek amacına uygun olarak *Cinsiyet ile Karakter'den* özenle seçilmiş bölümcelere yer verildiği görülüyor. Kitap ayrıca Weininger'in ölümünden sonra yayımlanmış yazışmalarına da yer veriyor. Nitekim bu iki bölümü izleyen bölümde yakın arkadaşlarına yazdığı mektupların metinlerinin çevirilerine de yer verilmiş. Kitabın sondan bir önceki bölümü "Artur Gerber'in Weininger Tanıklığı" başlığını taşıyor. Yaşamının son yıllarında hep en yakınında olmuş arkadaşı Gerber eliyle kaleme alınmış son derece etkileyici bu yazı, Weininger'i düşünceleri dışında bir insan teki olarak gözümüzün önünde canlandırmaya da olanak tanıyacak denli başarıyla yazılmış izlenimi uyandırıyor. Gerek açılış ile sunuş yazılarıyla gerek her bölümün önüne konan açılışçı birer destek noktası konumundaki "dışmetinler"iyle Weininger ile tanışmak, düşünceleriyle karşılaşmak, söyledikleriyle ilk hesaplaşmalara başlamak için *Söz Kalıntıları* tam biçilmiş kaftan. İyi bir "ilk buluşma kitabı" olarak ilk buluşmada olması beklenen ya da istenen hemen her şeyi olabildiğince eksiksiz biçimde başarıyla yerine getiriyor.

Hiç kuşkusuz Weininger'in ortaya koyduğu düşüncelerin zenginliği ile derinliğini öyle hemen bir çırpıda özetleyerek anlatmak kesinlikle olanaklı değil. Ancak yine de gezinip dolaştığı yerleri sezdirmesi bakımından genel bir taslak ya da kroki çıkarmanın önemli yararlar sağlayacağı üstünden atlanamayacak bir gerçek. Weininger, bütün yaşam deneyimleri ile düşünsel savunularını yapılaştırdığı *Cinsiyet ile Karakter'e* yazdığı önsözde, düşünce tarihinde düşünürlerin üstünde pek durmadıkları bir konuyu yepyeni bir gözle ele aldığını belirterek başlamaktadır söze. Çıkış noktasını, insanın taşıdığı karakterin düşünme ediminin özyapısını doğrudan biçimlendirdiği saptaması oluşturmaktadır. Bu anlamda hep değişmeden kalan belli bir insan karakteri ya da herkes için geçerli olanaklı tek bir kişilik yapısı olduğu varsayımı temelinde insanların karakterlerinden bağımsız bir düşünme biçimi olduğunu düşünmek büyük bir yanılıdır. Weininger'in gözünde, insanların kişilik durumları, özellikle de cinsiyet karşısındaki konumları, filozofların zamandan bağımsız tek bir insan doğası olduğu yönündeki temel(siz) varsayımları nedeniyle, düşünce tarihinde çok büyük ölçüde atlanmış ya da ıskalanmış bir konudur. Bu belirlemeden hareketle Weininger, erkeklerden kadınlara, eşcinsellerden transseksüellere, biseksüellerden aseksüellere, oğlancılardan lezbiyenlere, Yahudilerden dehalara dek cinsiyet ölçeğinde aldıkları konumlara göre olanaklı bütün insan kişilik türlerinin içerisine yerleştirilebileceği çok kapsamlı bir "karakterbilgisi" [*Charackterlogie*] geliştirme çabasına adanmıştır kitabının önemli bir kesimini.

Weininger, "cinsel" ile "tinsel", dolayısıyla da "cinsiyet" ile "kişilik" yapısı arasındaki bağlantıdan yola çıkarken, her bakımdan belirleyici olduğunu düşündüğü insan kişiliği görüngüsünü verdiği ayrıntılı "erillik" ile "dişillik" çözümlemeleri doğrultusunda temellendirmeye çalışmaktadır. Buna göre, ayrımsız her insan teki aynı anda hem eril hem de dişilin değişik oranlarla bir arada bulunduğu bir cinsiyet bileşimi olarak kavramsallaştırılmaktadır. İnsanın kişiliği, her durumda taşıdığı erkeklik ile kadınlık oranına bağlı olarak belirlenip değerlendirilmek zorunda olduğu anlamına gelmektedir bu. Tinsel bakımdan güçlü olmakla özdeşleştirdiği erkeğin yaşamının en azından belli bir döneminde deha olma olanağı taşıdığını, yaratıcı, ahlâklı, mantıklı, kavrayışlı türünden bütün üst insanlık değerlerini gerçekleştirmenin biricik kapasitesi olduğunu ileri sürmektedir. Oysa kadın olmak, doğası gereği bu değerleri gerçekleştirmeye dönük yetilerin hiçbirini de taşıyor olmak anlamına gelmektedir. Cinsiyet temelli bu iki varoluş formundan her bakımdan yüksek olarak değerlendirildiği ilki, yani erkek olmak, "değer dünyasını"; düşük diye değerlendirdiği ikincisi, yani kadın olmak "değer dışı dünyayı" temsil etmektedir. Olabilecek en alt insanlık formu Yahudi olmak ise bırakın değere konu olmayı bütünüyle değer dışı tutulmaktadır. Yahudilik, salt anasından Yahudi doğmuş olanlarla sınırlı ırka dayalı bir aidiyet

kimliği olmadığından, yaşam karşısında ilkece herkesin olabileceği ya da düşebileceği bir "insanimsılık" konumu olarak tanımlanmaktadır.

Düşüncelerinde "cinsel" ile "tinsel" arasındaki kilit değerindeki ilintiyi göz önünden hiç ayırmayan Weinger'in bakış açısından, erkek olsun kadın olsun ayrımsız her insanın karakteri eril ile dişil öğelerin değişik oranlarda bir araya geldiği bir "cinsiyet karmaşığı", bir "cinsiyet karması", bir "cinsiyet karmaşası" olarak anlaşılacak durumundadır. Nitekim bütün canlı varlıkların öyle ya da böyle bu iki özellikten değişik oranlarda pay aldıklarını tanımlamak adına çok ayrıntılı erillik ile dişillik betimlemeleri vermektedir. Bu çerçevede erkek cinsiyeti üretkenlik, mantıklılık, kavramsal keskinlik, etik bilinçlilik, tinsel bakımdan güçlülük, değerbilirlik, deha olma yetisi ile kapasitesi taşımak türünden hep olumlu değer yüklem(e)lerinin beşiği olarak tanımlanırken, bu yetilerin hemen hiçbirini taşımayan kadın cinsiyeti tam anlamıyla bütün eksiklikler ile yoksunlukların iç içe geçtiği bir varoluş bozgunu olarak resmedilmektedir. Kadın cinsi ya bütünüyle cinsel hazla ilgilidir ("fahişe") ya da bütünüyle doğum yapmayla ("anne"). Bütün bunlardan çıkarılacak tek bir sonuç vardır Weinger'e göre: İdeal Kadın diye bir şey varsa ya da olabilecek en iyi kadın tipi diye bir kadın olma tarzı, bu her durumda hep Erkek kaynaklı olmak, kayıtsız koşulsuz "eril değerler dünyası"ndan aldığı pay oranında değer kazanmak zorundadır.

Weinger'in geliştirdiği karakterbilgisinde, erkek ile kadın ya da erillik ile dişillik arasındaki ayrımın belli bir insan tekinin doğasında hangi oranlarda bulunduğunu belirlemenin yaşamsal bir önemi vardır. Bu noktada hiçbir insan tekinin ne bütünüyle erkek ne de bütünüyle kadın olduğunu, her insanın erillik ile dişillikten farklı oranlarda pay aldığını öne sürmektedir. Bu durum Weinger'in deyişiyle doğrudan hemcinsler ile karşıt-cinsler arasındaki ilişkilerin niteliğini de belirlemektedir. Sözelimi, %70 erillik %30 dişillik taşıyan bir erkek karakteri için %30 erillik %70 dişillik taşıyan bir kadın karakteri yetkin bir eşleşme ilişkisi olanağı taşımaktadır. Aynı ilke uyarınca, taşınan erillik ile dişillik oranlarına bağlı olarak, hemcinsler arasındaki ilişkiler de ya yetkinlik kazanmakta ya da uyumsuz oranlar nedeniyle ilişkilerde bağdaşmazlıklar ya da açık uyumsuzluklar yaşanmaktadır.

Weinger'in karakter çözümlemesinde, bir erkeğin %50'den fazla dişillik taşıması söz konusu olabirirken, buna karşın bir kadının kendisinde %50'den daha fazla bir erillik taşıması ilkece kesinlikle olanaklı değildir. Erkeğin taşıdığı dişilliğin erilliğine oranla artması onu eşcinselliğe o oranda yaklaştırırken, kadının taşıdığı erilliğin dişilliğiyle yarı yarıya varacak denli artması o kadına "histerik kadın" karakteri kazandırmaktadır. Histerik kadın gerek fizyolojik gerek biyolojik bakımlardan kadın olmasına, bedeni dişil yapının temel özelliklerini sergilemesine karşın, bu denli yüksek bir eril doğayı kendisinde barındırıyor olması nedeniyle, Weinger'in gözünde ruhsal bakımdan gerçekte hasta bir kadın olarak değerlendirilmek durumundadır. Ruhbilimdeki yerleşik histeri tanımlarının tersine, Weinger açısından histerik kadının en belirgin özelliği, erkeklerin yaşam biçimine, erkeklerin taşıdığı etik değerler düzenine gıptayla bakması, erkeklerin yaşamda karşılaştığı sorunlar yanında yaşamdan aldıkları hazları yaşamaya dönük sürekli bir özenme ya da öykünme hali içinde olmasıdır. Histerik yaradılıştaki kadına ilişkin Weinger'in bir diğer önemli saptaması da öykündüğü erkek doğasına örnek oluşturan bir erkeğin kendisine âşık olması durumunda, histerik kadının bütünüyle girdiği erkek doğasından büyülenmişlik duygusu içinde başta biyolojik ile fizyolojik işlevleri olmak üzere tam anlamıyla bir "kadınlık bunalımı" ya da "kadın olma tikanıklığı" yaşayacağı yönündedir. Bu yolla histeri hastalığına yakalanmış kadının bir an önce kadınlığının kendisine yeniden verilmesi, kadın olma bunalımında yaşadığı tikanıklığın açılarak iyileşmesinin önündeki engelin kaldırılması, taşıyamayacağı bir karakteri taşımaya çalışma yanılması bir an önce son verilmesi gerekmektedir. Bütünüyle erkeğin etik sorumluluğu altında değerlendirilmesi gereken bir konudur bu. Daha açık bir deyişle, Weinger'in çözümlemesinde bunu yapabilecek tek kişi, kadını büyülemek yoluyla kadının varolan histerisini azdırarak kadınlık bunalımı yaşamasına yol açan erkekten başkası değildir. Erkeğe düşenin, kadını büyüleyen ne varsa hepsini olumsuzlayacak yeni bir dizi davranışla kadına yaklaşarak kadının gözündeki ulaşılmaz erkek

tasarımını yıkıp yerle bir etmek olduğunu belirtmektedir Weininger burada. Yine aynı mantık uyarınca, yüksek bir tinselliğe sahip yaradılıştaki insanların, yani kendilerinde deha yetisi taşıyan erkeklerin çoğunluk histerik türden kadınlara âşık oluyor olmaları, ilk aşk deneyimlerini de böyle kadınlarla yaşıyor olmalarında şaşırtıcı bir yan yoktur. Nitekim Weininger ben'in ilk fark ediliş deneyiminin çoğunluk erkeğin yaşadığı bu "ilk aşk deneyimi" yoluyla gerçekleştiğini, gerçeklik kazandığını ileri sürmektedir. Bununla birlikte, kitabının en son tümcesi erkeğin kadında aradığı aşk ülküsüyle kendini gerçekleştirmesi sanısının boşunalığını, etik açıdan kabul edilemezliğini tartışmaya açık olmayan bir kesinlikte dile getirmektedir: "Kadın kaybedilmiş bir davadır."

Bunun tersine erkeğin ya da kişiliğin eril yönünün başlıca ödevi varını yoğunu deha olmak için ortaya koymaktan, kendi içinde arayıp bulacağı mutlak bir gücün aşkı adına cinselliği terketmekten geçmektedir. Nitekim kitabın belki de en önemli bölümünün dehanın doğasının belirlenmesine dönük betimlemelere ayrıldığı görülmektedir. Buna göre, matematik dehası ya da müzik dehası denebilecek türden salt belli bir alana özel bir dehadan söz etmek doğru değildir. Her şeyin kendisinde varolduğu, bütün her şeyin kendisinde anlam kazandığı, kendisiyle anlamlı hale geldiği "evrensel deha" vardır yalnızca. Weininger bu tür bir dehanın bütün insanlarda belli ölçülerde bulunduğunu ama gerçekleştirilmeyi bekleyen bir kapasite olarak uykuda beklediğini öne sürmektedir.

Weininger'in %100 eril doğadaki ideal erkek formunun "deha" olduğunu, buna karşı %100 dişil doğadaki ideal kadın formunun da "çöpçatan" olduğunu söylemesi verdiği karakterbilgisinin bir başka çarpıcı noktasıdır. Buna göre, erkeklerin kimileri yaşamlarının belli dönemlerinde ancak geçici bir süreliğine, taşıyabildikleri süre boyunca, ideal erkek formlarıyla deha konumunda bulunmaktadır. Weininger bütün yaşamın belli bir süreliğine olsa da bu dehalığın aranması ile geçirilmesi gerektiğine yönelik inancıyla günümüzde kuşkusuz alabildiğine "arkaik" kaçan bir dehalik öğretisine imzasını atmıştır. Öte yandan kadının evrendeki anlamının, yerinin, en önemlisi de rolünün ne olduğu sorusunu yönelten Weininger, bu sorunun erkek için verilen yanıt mantığı bakımından anlamsız olduğunu dile getirmiştir. Bir başka deyişle, Weininger'in anladığı biçimiyle dünyada, kadına metafizik ya da etik bakımdan bir yer ya da değer yüklemek bütünüyle ne kadar dişil doğada bir erkek olduğuyula ilintili bir konudur. Weininger, bu bağlamda kadının evrendeki tek olası anlamının erkek ile kadınları yetkin bir biçimde eşleştirme görevi gören "çöpçatanlık yetisi"nde aranması gerektiğini savunmaktadır. Kadın karakterinin kendi içindeki idealliği bu anlamda ne denli iyi çöpçatanlık yaptığına bakılarak değerlendirilecek bir konudur.

Açıkça "kadın düşmanı" olarak görülmesine yol açan bu görüşlerini gerek ailesinden gerek çevresinden çok ilginç betimlemeler doğrultusunda tanıtlayarak sağlama alma yoluna gittiği görülmektedir Weininger'in. Açık bir "cinsiyetçilik" üstüne kurulu bu ikili ayrımcı yapı yetmiyormuş gibi, bir de bunun üstüne eklenen ödün vermeden sonuna dek savunduğu Yahudi karşıtı savlarıyla, zehir zemberek olumsuz Yahudilik çözümlenmeleri nedeniyle, *Cinsiyet ile Karakter* çoklarının gözünde gelmekte olan Nasyonal Faşizmin ayak sesleri olarak görülmüştür. Weininger için Yahudilik ile dişillik karakteristik özellikleri bakımından karakterler sıradüzeninde alt üst ilişkisi içinde olmaları anlamında çok yakından bağlantılıyken, buna karşılık Hıristiyanlık en azından eril yönelimler ile değerler üstüne bina edilmiş olduğundan çok daha kabul edilebilir bir konum olarak temellendirilmektedir.

Weininger'in kimileyin sessiz kalınan, kimileyin yok sayılan, kimileyin de bile isteye üstü örtülmeye çalışılan öğretilerinden biri de, genelde Yahudilik karakterini, daha özelden doğuştan Yahudi biri olmanın anlamını kavramak amacıyla ortaya koyduğu Yahudilik öğretisidir. Kitabının başlı başına koca bir bölümünü bu konuya ayırmıştır: "Über das Judentum" ("Yahudilik Üzerine"). Söz konusu bölümde sayfalar boyunca bütünüyle sırtını döndüğü atalarının soyunu, Yahudilikten Hıristiyanlığa dönmüş bir Yahudi eskisi olarak yerden yere vurmaktadır. Öğretisinin en temel noktası, Yahudiliğin salt belli bir ırkın ya da dinin üyelerine özgü bir konum olarak değil de kendine özgü ayırt edici özellikleri bulunan

bir ruh durumu olarak görülüyor olmasıdır. Bu anlamda bir Alman'ın ya da bir Müslüman'ın da ilkece Yahudilik karakteri taşıyor olması olanaklıdır. Ne var ki Yahudi ana babadan olma bütün Yahudiler, kaçamayacakları bir biçimde bu durum içinde kalmaya mahkûmdurlar, bu durumun taşıyıcısı olmaya yazgılıdır. Weininger'in değme Yahudi arketipini gerçek anlamda kişilikten de ruhtan da yoksun, iyi ile kötü arasında ayırım yapma yetisi olmayan, dindışı olduğu denli değer dışılığı bakımından da en düşük insanlık hali olarak çözümlendiği görülmektedir. Hıristiyanlık "en yüksek imanın olabilecek en yüksek anlatımı olarak" görülürken, Yahudilik ödekliliğin olabilecek en uç biçimi olarak betimlenmektedir; değme bir Yahudi'nin inancı, gerçekte kocakarının inancından öteye geçemeyecek, salt yaklaşan ölümden duyulan korkuyla edinilmiş sahte bir inanç olarak resmedilmektedir.

Yahudilik, gerçek anlamda ne bir etik anlayışını, ne bir yaratma ölküsünü, ne dinsel değerleri, ne de başkasının yaşadıklarını gözetken tam bir ruhsuzluk hali oluşuyla Weininger'in gözünde karakter sağlamlığı bakımından kadından da düşük bir konumdur. Nitekim Yahudi olan düşünürlerin ya da sanatçıların ilkece ya bir derlemeci, ya bir yinelemeci ya da bir yeniden yapılandırıcı olduklarını tarihin ünlü Yahudilerinden verdiği örneklerle açıklama yoluna gitmektedir Weininger. İşi bir Yahudi'nin inancının ancak bir kocakarının ölüm korkusuyla eş tutulabileceğini söyleyecek denli ileri götüren Weininger, bu görüşlerine bağlı olarak gerçek düşünmenin düşüncenin olabildiğince Yahudilik içeren öğelerden arındırılmasıyla olanaklılık kazanabileceğine parmak basarken, dünyanın da olabildiğince Yahudileri etkisiz kılan bir yönetim dizgesiyle daha yaşanır bir duruma geleceğini ileri sürmektedir. Modern dünyayla birlikte gelen yaşamın çürümüşlüğü ile değerlerin yozlaşımının çok büyük bir bölümünü Yahudi etkilerine bağlarken, geri kalanından da dişilliği sorumlu tutmaktadır. Erkek olsun kadın olsun ilkece herkesin belli ölçülerde Yahudilik ile dişillik gösterebileceğinin altını da koyuca çizmektedir.

Weininger'in, Yahudiliğe karşı geliştirdiği "aşırı eleştirel" düşünsel konumunu bina ederken, Yahudiliğin temel özelliklerinin Kadınlıktan de kötü olduğuna hükmettiği ayrıntılı betimleyici çözümlerinde uyguladığı ince işçilik tam anlamıyla göz kamaştırıcıdır. Yahudilik bu anlamda insanın içinde varolan bir tinsel güçsüzlük halidir. Yalnızca Yahudilere özgü olmadığından işin doğası gereği Yahudi olmayanlarda da görülebilmektedir. Yahudiliğin Kadınlıkla karşılaştırıldığında en kötü yanı şudur: kadın en azından erkeğe inanmaktadır oysa Yahudi hiçbir şeye inanmaz, gerçek anlamda inandığı tek bir değer olsun yoktur. Yahudi komünizm, anarşizm, materyalizm, ateizm gibi dünya görüşlerinin çekimine kapılabilir ama hepsi o kadar. Yahudiler devlet fikrini kavrayamaz olmalarından ötürü Siyonizm düşü de ancak Yahudilik'in bütün bütün yadsınmasından sonra ortaya çıkabilecek bir olanaktır. Hıristiyanlık'ta bulunan olumlayıcı inancın tersine Yahudi dini gerçekte hiç bir şeye inanmamak üstüne kurulu olduğundan doğası gereği altı boş bir inanma kuruntusu olmanın ötesine geçemez. Weininger'in görüşlerinde orijinal pek çok içgörü olmakla birlikte görüşleri üstünde Nietzsche'nin düşüncelerinin çok ayrı bir yeri bulunduğu da üstünden atlanamayacak bir gerçektir. Nietzsche'nin başına gelen onun da başına gelmiş, ne yazık ki Nasyonal Sosyalist İdeologlar tarafından Nazi rejiminin yaptıklarını meşru göstermek amacıyla hoyratça kullanılmaları türünden talihsiz bir yazgıdan kaçamamıştır. Naziler ile bir tutulma noktasına gelen ırkçı savunulara etkin biçimde karşı çıkmış olduğu gerçeğine karşın, Weininger'in yazılarından koparılan kimi parçalar doğrudan Nazi propaganda metinlerinde kullanılmıştır. Yaşanan bütün bu olumsuzluklara rağmen, özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın bitimini izleyen yıllarda, düşüncelerinin ideolojik kullanımından sıyrılarak insan ile toplum bilimleri bağlamında en iyi biçimde anlaşılmasına dönük daha doğru bir kavrayış düzenine geçildiği de üstünden atlanamayacak bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.